

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA GRAMMATIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Boboxonova Fayozsa Oybek qizi

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 24-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya. Maktab o'quvchilarining bilim faolligini oshirishning samarali usullaridan biri bu grammatik o'yinlardir. O'yin jarayonida bolalar atrofdagi narsalar va hodisalar to'g'risida turli xil bilimlarga ega bo'ladilar. Grammatik o'yin o'quvchilarning kuzatuvchanligini va narsalarning xususiyatlarini aniqlash, ularning muhim tomonlarini aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shunday qilib, grammatik o'yinlar o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga, ularning tafakkurini, e'tiborini va ijodiy tasavvurlarini yaxshilashga katta ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: samarali usullar, grammatik o'yinlar, faollik, innovatsiya, integratsiya, kompetensiya, o'yin faoliyati, tafakkur, aqliy rivojlanish.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fanining predmeti deganda o'quvchilarga o'zbek tilini o'rgatish yo'llari va vositalari, ona tilini egallash, ya'ni nutqni, o'qish va yozishni, grammatika va imloni o'zlashtirib, olish to'g'risidagi ilmdir. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi yuqori sinflarda ona tili o'qitish metodikasining dastlabki bosqichi bo'lib, u tekshiradigan masalalarni boshlang'ich sinf o'quvchilariga tadbiqan (muvofiq ravishda) o'rgatadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Shu o'rinda, grammatik tuzilmalar yordamida fikrning eng nozik jihatlarini yetkazish mumkin bo'ladi.

Grammatik mashqlarning quyidagi tasnifi mavjud: almashtirish mashqlari, ijodiy mashqlar, dizayn ishlari, sxemalar bo'yicha mashqlar ("labirintlar"), model bo'yicha mashqlar, rolli o'yinlar, mini dialoglar (juftlikda ishlash). Yangi grammatik materialdan mustaqil foydalanish uchun mashqlar: bir shaklni boshqasiga aylantirish uchun mashqlar, grammatik shaklning rasmlar bilan o'zaro bog'liqligi. Grammatik bilimlarni ko'nikma va malaka darajasiga yetkazish talabidan ko'plab mashq bajarishni taqazo etadi. Grammatik ko'nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirishga oid mashqlar ikki guruhga

a) tayyorlov b) nutq mashqlariga bo'linadi. Nutq mashqlariga nutq faoliyatini turlarida bajarilgan mashqlar kiradi.

Bunday mashqlar nutq malakalarini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

- Rasmdagi vaziyatni o'tgan zamonda tasvirlang;
- Tekstni tinglang va qahramonlarni xulqini baholang.

Shunga ko'ra, rejalashtirilgan o'rganishga mo'ljallangan darslardagi grammatik o'yin mashqlari bo'lib, bularga grammatika mazvusiiga bag'ishlangan

o'yinlar, ya'ni grammatik o'yinlardir. Umumta'lim maktablarda tildan nazariy bilimni o'rganishdan maqsad fikrni og'zaki va yozma tarzda grammatik to'g'ri va uslubiy aniq ifodalash uchun undan ongli foydalanish hisoblanadi. Biroq nazariy bilimni amalda qo'llashni esa maqsadga muvofiq va muntazam o'rgatib borish talab etiladi. Mashqlar tizimi tushunchani o'zlashtirish bosqichiga va uning xususiyatiga mos ravishda mashq turini tanlash, uning murakkablasha borishini va o'quvchilar mustaqilligi o'sib borishini hisobga olgan holda mashqlarni bajarish izchilligini aniqlashni ko'zda tutadi. Bu tizim mashqlarning o'zaro bog'lanishiga asoslangan. Grammatik mashqlar turli asosga ko'ra tasnif qilinadi, shuning uchun mashqning har xil turi hosil bo'ladi. Agar bilimni shakllantirish xarakteriga asoslanilsa, grammatik mashqlar ikki katta guruhga bo'linadi:

- 1) *morfologik mashqlar (bunga leksik-morfologik mashqlar ham kiradi);*
- 2) *sintaktik mashqlar.*

Agar o'quvchilar faoliyatining xarakteri, ya'ni mashq jarayonida o'quvchilar bajaradigan aqliy omillar xarakteri asos qilib olinsa, mashqlar *analitik, sintetik, taqqoslashga, guruhlashga, umumlashtirishga oid* mashqlarga bo'linadi. Mashqning o'ziga xos xususiyatlarini aniqroq belgilash uchun yuqoridagiikki asos hisobga olinadi.

O'quvchilar tahlil tartibini bilib olishlari uchun o'qituvchi bu tartibga rioya qilib so'zga xarakteristika berishning qulayligini tushuntiradi. So'z turkumiga ko'ra tahlil og'zaki va yozma tarzda o'tkaziladi: uni mustaqil mashq sifatida topshirish ham mumkin. To'liq bo'lmagan morfologik tahlildan xilma-xil grammatik vazifalarni bajarish maqsadida yangi mavzu bilan tanishtirish bosqichida ham, uni mustahkamlash bosqichida ham foydalaniladi. Morfologik-grammatik tahlilning vazifasi hozirgi o'zbek tili (ona tili)da so'z qanday ma'noli qismlardan tuzilganini aniqlashdir. Morfologik tahlil III-sinfdan boshlanadi. Bu sinfdan o'quvchilarga o'zakdosh so'zlar, o'zak o'zakdosh so'zlarning umumiy qismi ekani, so'z yasovchi qo'shimchalar va so'z o'zgartuvchi (shakl yasovchi) qo'shimchalar haqida elementar ma'lumot beriladi. So'z tarkibiga ko'ra tahlil quyidagicha o'tkazilishi mumkin:

1. So'zga so'roq berish va u nimani anglatishinibilish.
2. O'zakni aniqlash. Buning uchun so'zga o'zakdosh so'zlar tanlash. O'zakdosh so'zlarni taqqoslash va umumiy qismi (o'zak)ni aniqlash.
3. So'z yasovchi qo'shimchani aniqlash. Bu yangi so'z yasash uchun xizmat qilishini aytish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5.5,6,8-9-betlar.

2. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education,2(4),227-230

3. Jumayeva G.T. Maktab o'qituvchilarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)dissertatsiyasi.–Termiz.,2022.–306.

4. Жумаева Г. Т. Современные технологии обучения учащихся //Евразийский научный журнал.–2016.–№.6.–С.456-458.– С. 9-11.

5. Оллокулова Ф. Boshlang'ich sinf o 'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentrizm asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 10/S. – С. 128-134

6. Oripovna, S. S. (2022). Issues of spiritual and moral education of youth in the works of abdurahmo Jami.

7. Habibullayevna S.Z. MUNISNING “SAVODI TA'LIM” RISOLASI QO'LYOZMALARI TAVSIFI //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 54-62.

8. Butayorova M. K. THE IMPORTANCE OF POSITIVE RELATIONSHIPS IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 121-125

9. Toshtemirovna R. G., Butayorova M. METHODOLOGICAL BASES FOR THE USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE NATIVE LANGUAGE IN PRIMARY GRADES //International Journal of Pedagogics. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 88-91.

10. Butayorova M. X. O'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirish-O'quvchilar shaxsini shakllantirishning muhim omili sifatida //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 113-118.

11. ХУДАЙКУЛОВА С. З. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ УРОВНЯ БОЛЬШОГО ПОЛИНОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ //World of Scientific news in Science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-145.

12. Abduhamidova Z., Xabibulloyev A. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA NOSTANDART MATEMATIK TOPSHIRIQLARNI QO'LLASH ORQALI O'QUVCHILARDA MANTIQIY VA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

13. Tursunova I., Xabibulloyev A. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA MANTIQIY FIKRLASH QOBILYATINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIKA FANINING AHAMIYATI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

14. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-44.